

КИТОБИ ДАРСӢ ЯКЕ АЗ ВОСИТАӢОИ АСОСИИ ТАЪЛИМ БАРОИ ТАШАККУЛИ САЛОӢИЯТИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН ДАР ОМУЗИШИ ФАНИИ ХИМИЯ

Худойбердиева Ш.З.

Муассисаи таълимии давлатии «Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Бобочон Гафуров»

Аннотатсия: Китоби дарсӣ ба воситаи додани донишҳои муайяни методологӣ дар хонандагон ҷаҳонбинии илмӣ, рушди фаъолияти зеҳнӣ ва малакаю маҳорати химиявиро ташаккул медиҳад. Дар китоби дарсӣ ҳамаи талаботи маҷмӯии омӯзиш амалӣ мегарданд. Дар он ҳамаи элементҳои сохт, ки ба омӯзиши химия хосанд, ҷамъ оварда мешавад: мундариҷаи фанни химия, методҳои омӯзиш, воситаҳои таълим ва ташкили фаъолияти омӯзиши хонандагон ва ғайраҳо.

Калидвожаҳо: китоб, салоҳият, шакл, таълим, санҷиш, раванд, машғулият, омӯзгор, хонанда, дониш, маҳорат, малака, таҷриба, метод, мустақилият, эҷодкорӣ, фаъолият, супориш.

УЧЕБНИК - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ХИМИИ

Худойбердиева Ш.З.

Государственное образовательное учреждение «Худжандский государственный
университет имени академика Бободжона Гафурова»

Аннотация: учебник формирует научное мировоззрение, развитие интеллектуальной деятельности, химических навыков и умений путем передачи определенных методических знаний учащимся. В учебнике реализуются все

совокупные требования к обучению. В ней собраны все структурные элементы, присущие изучению химии: содержание предмета химии, методы обучения, средства обучения и организация учебной деятельности учащихся и т.д.

Ключевые слова: книга, компетенция, форма, обучение, тест, процесс, занятие, учитель, читатель, знания, умение, навыки, опыт, метод, автономия, творчество, деятельность, задание.

THE TEXTBOOK IS ONE OF THE MAIN TEACHING TOOLS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' ACADEMIC COMPETENCE IN STUDYING THE SUBJECT OF CHEMISTRY

Khudoiberdieva SH.Z.

State Educational Institution "Khujand State University named after Academician
Bobojon Gafurov"

Abstract: the textbook forms a scientific worldview, the development of intellectual activity, chemical skills and abilities by transferring certain methodological knowledge to students. The textbook implements all the combined learning requirements. It contains all the structural elements inherent in the study of chemistry: the content of the chemistry subject, teaching methods, teaching tools and the organization of students' learning activities, etc.

Keywords: book, competence, form, learning, test, process, occupation, teacher, reader, knowledge, skill, skills, experience, method, autonomy, creativity, activity, task.

Омӯзиши мукаммали илмҳои дақиқ дар ҳама зинаҳои таҳсилот яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, асосҳои ин сикли фанҳо раванди рушди ҷабҳаҳои гуногуни зиндагиро таъмин менамояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин заруратро ба асос гирифта, дар

Паёми худ ба маҷлиси Олӣ (соли 2019) солҳои 2020-2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намуд. Барои дуруст ба роҳ мондани таълими илмҳои дақиқ, бахусус фанни химия роҳу усулҳои гуногуни фаъоли таълим мавҷуд аст, ки то ҳанӯз омӯзгорон аз онҳо истифода намебаранд. Яке аз ин гуна воситаҳо ба роҳ мондани корҳои мустақилонаи хонандагон аз фанни химия ба ҳисоб меравад.

Омӯзгорони фанни химия барои ташкил намудани кори мустақилонаи хонандагон истифода аз китоби дарсӣ мебошад. Омӯзгор дар чараёни ҳар як дарс раванди ягонаи ташаккул додани донишҳои нав, санҷиши дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии хонандагон доништа, шаклу намудҳои гуногуни корҳои мустақилонаи хонандагонро таъмин намояд, то ки хонандагон бисёртар китоби дарсиро истифода бурда, супоришҳои додаи омӯзгорро иҷро намоянд. Раванди фаъолкунони дарси химия, тарзҳои ташаккул додани малакаҳои мустақилонаи хонандагон ба дастуру васоити таълимӣ зич алоқаманд мебошанд. Муаллифони китобҳои дарсии химия вазифадор карда шудаанд, ки ҳангоми таҳияи васоити таълимӣ шароити маҳал, забон ва маданияти ноҳияҳои гуногуни кишварамонро ба эътибор гиранд.

Китоби дарсӣ ба воситаи додани донишҳои муайяни методологӣ дар хонандагон ҷаҳонбинии илмӣ, рушди фаъолияти зеҳнӣ ва малакаю маҳорати химиявиро ташаккул медиҳад. Дар китоби дарсӣ ҳамаи талаботи маҷмӯии омӯзиш амалӣ мегарданд. Дар он ҳамаи элементҳои сохт, ки ба омӯзиши химия хосанд, ҷамъ оварда мешавад: мундариҷаи фанни химия, методҳои омӯзиш, воситаҳои таълим ва ташкили фаъолияти омӯзиши хонандагон ва ғайраҳо.

Д.Д.Зуев бисёр дуруст қайд мекунад, ки ҳоло китоби дарсиро мо ҳамчун дастуре, ки барои иҷро кардани вазифаи ҳонагӣ оид ба мустаҳкам кардани маводи дар синф бо муаллим омӯхташуда ҳисоб карда наметавонем, вай бояд барои мустақилона омӯхтани масъалаҳои таълимии курс, ҷустуҷӯи донишҳои нав, ба система даровардан ва ҷамъбасти намудан чӣ дар дарс ва чи берун аз дарс мавод диҳад.

Маводи китоби дарсӣ бояд такомулдиҳанда (проблемавӣ) бошад. Арзиши дигари китоби дарсӣ аз дастгоҳи педагогию методии он иборат аст. Сухан дар бораи саволҳо, супоришҳо, саволномаю тестҳо, нақшаю диаграммаҳо меравад, ки дар мавзӯҳо пешниҳод мегарданд. Ҳоло ҳаҷми китоб муҳим набуда, роҳу тарзҳои андӯхтани дониш ва татбиқи он дар амал муҳим аст. Дигар ин ки, мазмуни таҳсилот бояд ба тарбия ва маънавияти наврасон таъсир расонад, яъне китоби дарсӣ асосҳои илмӣ, арзишҳои педагогӣ, дастгоҳи педагогию методии устувору боварибахш дошта бошад.

Яке аз китобҳои дарсии аввалин, ки «Китоби кори аз химия» ном дошт, китоби В.Н. Лебедеев буд. Дар ин китоб, ки дар солҳои аввали Ҳукумати Шӯроӣ бо теъдоди на он қадар зиёд нашр шуд (25-30 ҳазор нусха), бисёр фикрҳои ҷолиби диққати методи ҷой дода шудаанд. Асоси онро муносибати таҳқиқӣ ташкил менамуд. Қисми муҳимашро таҷрибаҳои лабораторӣ ва тартиби гузаронидани онҳо, ки боиси ташаккули донишҳо мегаштанд, ташкил мекард. Қисми назарии он хусусияти ёрирасонӣ дошт.

Муаллифи китоби дарсии систематикӣ «Химияи ғайриорганикӣ», ки соли 1935 аз нашр баромад, В.Н.Верховский буд. Сохтори онро системаи мафҳумҳо дар бораи модда ташкил меод. Вақтҳои охир дар мамлақати мо ва давлатҳои хориҷии наздику дур ба китобҳои дарсии систематикӣ эътибори зиёд медиҳанд. Китоби дарсӣ хонандагонро ба фаъолияти эҷодӣ, фикр кардан, мавқеи ҳаётӣ, боварӣ ба худ ва нерӯи зеҳнии худ ҳидоят менамояд. Мазмуни китоби дарсӣ, забони матну машқҳо бояд раван ва оммафаҳм бошад.

Яке аз дархостҳои муҳими педагоги китоби дарсӣ он аст, ки миқдори соатҳои таълим, ки дар нақшаи таълим пешниҳод гардидааст, ба он мутобиқат намояд. Миқдори саҳифаҳо барои ҳар як дарс на каму на зиёд бошад, яъне ҳамон қадаре, ки муаллим ҳам барои кори синфӣ ва ҳам кори хонагӣ маводи зарурӣ пайдо карда тавонад. Ба ҳар соати таълим дар китоби дарсии химия дар доираи 2-3 саҳифа метавон мавод ҷудо кард. Албата, сифати китоби дарсӣ марбут ба дониш, ҳавсала ва доираи назари муаллиф вобаста аст.

Кор бо китоби дарсиро бо хонандагон ташкил намоем, бояд дар машғулияти якум онҳоро ба сохтори китоби дарсие, ки барои онҳо пешниҳод шудааст, шинос намоем. Боиси таассуф аст, ки муаллимон ин корро на ҳама вақт ба ҷо меоранд. Ба онҳо тавсия кардан лозим аст, ки китобро боз карда, мурочиатнома ро баланд хонанд, баъди сарсухан, аломатҳои шартӣ, нишондиҳандаҳо ва ғайраҳоро шарҳ диҳанд, то ки хонандагон аз тарзи истифода огаҳӣ пайдо кунанд.

Баъд ба матни китоби дарси диққати хонандагонро равона карда фаҳмондан лозим аст, ки барои ҷӣ дар матни китоби дарси аз шрифтҳои гуногун истифода шудааст ва аз нақшаҳо, тасвирҳо ва ғайраҳо ҷӣ хел истифода кард. Дар мисоли мавзӯи якум хонандагонро омӯзондан лозим аст, ки китоби дарсиро ҷӣ хел хондан лозим аст. Дар ин вақт ба он аҳамият додан даркор аст, ки ҳар як ҷумла, нақша, тасвирҳо ҷӣ маъно доранд.

Инчунин тарзи истифодаи маълумотномаҳо ва луғатҳоро шарҳ додан шарт аст. Хуб мешавад, ки дар бораи хотир, моҳияти он ба хонандагон маълумот диҳем. Онҳо одатан ба ин бисёр хуб аҳамият медиҳанд ва дар хона барои рушд додани хотири худ машқҳоро иҷро мекунанд.

Мо бояд ба хонандагон фаҳмонем, ки сохтани нақшаи азхудкунии мавзӯъ барои пурра дастрас намудани донишҳои зарурии дар китоби дарси ҷойдодашуда ёри калон мерасонад. Ба саволҳо дар назди тахтаи синф ҷавоб додан ва аз рӯи нақша баён кардани мавзӯъ иҷозат додан аз ғоида холи нест.

Хонандагон бояд донанд, ки муаллим дар вақти дарс на ҳама вақт он чизеро, ки дар китоби дарси ҷой дода шудааст, баён мекунад. Бинобар ин, вай бояд дар дарс ба нутқи муаллим ва дар хона ба матни китоби дарси диққат дода, ҷойҳои заруриро дар дафтар сабт намояд. Зеро мумкин аст, ки муаллим дар дарсӣ оянда оид ба ҳамин масъалаҳо савол диҳад.

Бисёр хуб мешавад, ки пеш аз дарси ҷамъбасти доир ба мавзӯъ боз як бори дигар матни мавзӯъро аз китоби дарсӣ аз назар гузаронем ва хулоса барорем, ки ҳамаи донишҳои пешниҳодшуда дар хотири мо мондааст. Дар вақти хондани китоб агар ягон мафҳум фаҳмо набошад, бояд барои аз худ кардани он кӯшиш намуд. Дар хонандагон малакаҳои кор бо китобро бояд такмил диҳем, чунки дар

шароити ҳозира, ки бисёр ахборотро аз телевизор ва дигар воситаҳои техники мегиранд, он аҳамияти махсус пайдо кардааст.

Корро бо китоби дарсӣ ба таври доими ба роҳ мондан лозим аст. Баъди ҳар як мавзӯӣ бояд ба онҳо дар асоси матни китоби дарсӣ, тартиб додани машқҳо, масъалаҳо, асбобҳо, мисолҳо, реаксияҳои гуногун, тайёр кардани баромадҳо ва рефератро тавсия диҳем.

Ба омӯзиши кор бо китоби дарсӣ, дафтари корӣ ёрӣ мерасонад. Дар он, албатта, рӯзи гузаштани мавзӯӣ, иҷрои вазифаи хонагӣ сабт карда мешавад.

Муаллим дар вақти тайёр кардани конспекти дарс (мазмунӣ мухтасари дарс) дар дафтар қайд шудани маълумот, яъне мантиқи мазмунӣ дарсро, ки дар китоб нишон дода шудааст, пешаки ба ҳисоб гирад. Дар вақти санҷиши дафтари хонанда инро тез пай бурдан мумкин аст.

Вазифаи хонагии хонанда бо китоби дарсӣ дар хона бояд дар дафтари корӣ дарҷ ёбад. Яъне ташаккул ёфтани маҳорати кор бо китоби дарсӣ яке аз вазифаҳои асосии муаллими химия мебошад.

Дар лаҳзаи ташкили корҳои мустақилона барои тасдиқ намудани сухани омӯзгор истифодаи матнҳои китоби дарсӣ нисбатан сарабахш мебошад ва инчунин ҳангоми омӯختани маводи нав кор бо расмҳои китоби дарсро ташкил намудан мумкин аст.

Одатан дар мустақам намудани дониши хонандагон, истифодаи китоби дарсро барои ба саволҳои муайяни мавзӯӣ ҷавоб гардонидан тавсия карда мешавад. Масалан, кори мустақилонаи хонандагон оиди ҳеҷлаҳои реаксияи химиявӣ, дар мавзӯи «Таснифи реаксияҳои химиявӣ» муҳимаш дар ташаккули мафҳумҳои умумӣ оид ба ҳодисаи химиявӣ, реаксияи химиявӣ ташкил ва гузаронида мешавад.

Супориши 1. Дар матни китоби дарсӣ маводҳоро оид ба реаксияи химиявӣ чамъ намуда, ба дафтаратон нависед. 2. Хелҳои реаксияҳои химиявиро номбар кунед? Ҷадвалро пурра намоед.

Хелҳои зиёди реаксияҳои химиявӣ маълуманд ва онҳо аз рӯи аломатҳои гуногун тасниф карда мешаванд. Лекин реаксияҳои химиявиро ба чаҳор хели

асосӣ: таҷзия, пайвастшавӣ, ҷойгирӣ ва муовиза ҷудо кардан мумкин аст, ки ҳамаи ҳелҳои дигари реаксияҳоро дар химия муттаҳид менамоемд.

Ҷадвали 1

Таснифоти реаксияи химиявӣ

Ба реаксияи таъзия ё худ ҷудошавӣ дар мисоли таъзияи об шинос шуда будем, реаксияи пайвастшавӣ бошад, аз мисоли таъсири мутақобилаи сулфур оҳан маълум аст. Қор бо китоби дарсӣ дар хонандагон маҳорати гуногуни амалиётҳои фикрронӣ, мураббаъ намудани саволҳо, нақшаҳо, ангора (схемаҳо), хонапури намудани ҷадвалҳо, тартиб додани ҳикояҳо, ҳуҷҷатбарорӣ, инчунин алоқамандии назария ва амалияро ба вучуд оварда, барои ташаккули салоҳиятҳои хонандагон мусоидат менамоемд. Масалан, қори мустақилонаи хонандагон оиди Гидроген, кислотаҳо, намакҳо дар ин мавзӯҳо муҳимаш дар ташаккули тартиб додани формулаҳои намакҳо ва кислотаҳо китобӣ дарси истифода бурда мешавад.

Супориши 1.

1. Аз ҷадвали валент истифода бурда формулаҳои зеринро тартиб диҳед;

а) се оксиди элементҳои валенташон гуногун;

б) сульфати калий, хлориди алюминий, нитрати магний.

2. Маҳлули кислотаи сулфат бо кадом аз моддаҳои зерин ба реаксия дохил мешавад: H_2 , O_2 , Ag , Fe_2O_3 , SO_2 , Ca . Дар маъриди имконпазир муодилаи реаксияро тартиб диҳед.

3. Ин табодулотҳоро чӣ тавр ба амал овардан мумкин аст?

Муодилаи реаксияҳоро нависед ва шароити ба амал овардани онҳоро нишон диҳед.

Супориши 2.

1. Муодилаҳои реаксияҳои ҳосилшавии сульфати магний ва хлориди магнийро бо ёрии реаксияҳои ивазшавӣ ва муовиза нависед.

2. Аз қатори электрохимиявии шиддати металлҳо истифода намуда, нишон диҳед, ки оё байни моддаҳои зерин реаксия ба амал меояд: а) HCl ва Si ; б) H_2SO_4 ва Mg ; в) HCl ва Al ; г) H_2SO_4 ва Au (кислотаҳо дар намуди маҳлул дода шудаанд).

3. Аз ҷадвали валент истифода бурда, формулаҳоро тартиб диҳед: а) Се оксиди элементҳои валенташон гуногун; б) сульфати натрий, нитрати рух, хлориди рух, хлориди калсий, нитрати алюминий.

Супориши 3.

1. Ду муодилаи реаксияро, ки ҳосиятҳои химиявии кислотаҳоро ифода мекунанд, нависед.

2. Аз ҷадвали валент истифода намуда, формулаҳоро нависед: а) Се оксиди элементҳои валенташон гуногун; б) сульфати калий, хлориди калсий, сульфати магний, нитрати хром (III).

3. Гидроген бо кадом аз моддаҳои зерин ба реаксия додид мешавад: H_2SO_4 , H_2O , PbO , Cl_2 , $ZnCl_2$? Муодилаи реаксияҳои имконпазирро нависед.

Супориши 4.

1. Кислотаҳои сулфат ва хлорид бо кадом аз моддаҳои зерин ба реаксия дохил мешаванд: SO_2 , Cr_2O_3 , N_2 ? Муодилаи реаксияҳои имконпазирро нависед.

2. Аз қатори электрохимиявии металлҳо истифода намуда, муайян кунед, ки оё дар байни моддаҳои зерин реаксия рӯй медиҳад:

- а) HCl ва Ag;
- б) H₂SO₄ ва Al;
- в) HCl ва Fe;
- г) H₂SO₄ ва Si (маҳлули кислотаҳо дода шудааст).

3. Аз чадвали валент истифода намуда, формулаҳо тартиб диҳед: а) Се оксиди элементҳои валенташон гуногун; б) сулфати хром (III), хлориди нукра, сулфати рух, нитрати калсий.

Хулоса. Китоби дарсӣ муддатҳои тулонӣ ба хонандагон хизмат карда метавонад ва маводҳои он солҳо аз хотир намеравад. Одатан дар мустаҳкам намудани дониши хонандагон, истифодаи китоби дарсиро барои ба саволҳои муайяни мавзӯӣ ҷавоб гардонидан тавсия карда мешавад. Китоби дарсӣ маълумоти пурраро доир ба аз худ намудани маводи барнома, методҳои зарурӣ ва воситаҳои омӯзиширо дарбар мегирад.

Адабиёт:

1. Бандаев С., Зубайдов Ҳ., Сафаров И. Химияи органикӣ. Китоби дарси барои синфи 10. Душанбе, 2006.
2. Беспалько В.П. Теория учебника. М., Педагогика, 1988.
3. Бобиев Г.М., Зубайдов Ҳ.З., Тухтаев Б. Химия. Китоби дарсӣ барои синфи 11. Душанбе, 2007.
4. Грабецкий Л.А. Кабинети химии. М., Просвещение, 1983.
5. Грабецкий Л.Л. Использование средств обучения на уроках химии. М., Просвещение, 1988. (Б-ка учителя химии).
6. Зубайдов Ҳ.З., Тошев Ҳ. Китоби дарсӣ барои синфи 8. Душанбе, 2002.
7. Зубайдов Ҳ.З. Барномаи курси факултативӣ аз химия. Душанбе, Матбуот, 2001.
8. Зуев Д.Д. Китоби дарсии мактаб.- М.: Педагогика, 1983.
9. Зуева М.В. Дар бораи ташкили кори хонандагон бо китоби дарси химия //Химия дар мактаб. - 1983. - № 1

10. Иванова Р.Г. и др. Самостоятельные работы по химии. М., Просвещение, 1982.
11. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии. Учебник для студентов/ М.А. Якунчев, О.Н. Волкова, О.Н. Аксенова. -М.: Издательский центр – “Академия”, 2008. -320 с.